

Traducciones / Traduções / Translations

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 11 | 223-228 (2025)

LOS TRES VIAJES DEL CAPITÁN JAMES COOK ALREDEDOR DEL MUNDO. VOLUMEN I, CAPÍTULO V

As três viagens do capitão James Cook ao redor do mundo. Volume I, Capítulo V
Three voyages of captain James Cook round the world. Volumen I, Chapter V

Traducción de María José Saletta

Universidad Nacional de La Matanza, Florencio Varela 1903, San Justo, Buenos Aires, Argentina.

E-mail: msaletta@unlam.edu.ar

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1044-5500>

Fecha de recepción: 1 de abril de 2026 - Fecha de aceptación: 15 de abril de 2026

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

Este capítulo forma parte del primer volumen de la serie de siete, editados en 1821, de los diarios de viaje de James Cook, en conjunto con los del Sr. Joseph Banks y otros tripulantes, que fueron compilados por John Hawkesworth en 1773. Dicha compilación muestra algunos errores y es fuente de controversia. A continuación, se presenta la traducción del capítulo cinco del primer viaje, que narra el encuentro entre el Sr. Banks y el Dr. Solander con nativos haush o selk'nam en Bahía Buen Suceso entre los días 18 y 22 de enero de 1769.

CAPITULO V

El paso por el Estrecho de Le Maire, y una descripción adicional de los habitantes de Tierra del Fuego, y sus productos

El 18 y 19 [de enero de 1769]¹, nos vimos retrasados en cargar nuestra leña y agua por un oleaje; pero el 20, al estar el tiempo más moderado, volvimos a enviar el bote a tierra, y el Sr. Banks y el Dr. Solander fueron en él. Desembarcaron en el fondo de la bahía y, mientras mi gente estaba ocupada en cortar escobas, ellos persiguieron su gran objetivo, el avance del conocimiento natural; teniendo éxito y recolectando muchas conchas y plantas que hasta ahora habían sido completamente desconocidas. Regresaron a bordo para comer y después volvieron a tierra para visitar un pueblo indígena que, según algunos miembros de la tripulación, se encontraba a unas dos millas tierra adentro. Encontraron que la distancia no era mayor que lo dicho, y se acercaron a él por lo que parecía ser el camino común, sin embargo, tardaron más de una hora en llegar, pues a menudo se hundían hasta las rodillas en el

barro. Cuando estuvieron a poca distancia, dos de las personas salieron a su encuentro, con toda la pompa que pudieron asumir: cuando se reunieron con ellos, comenzaron a gritar como lo habían hecho a bordo del barco, sin dirigirse ni a los extranjeros ni a sus compañeros; y después de continuar esta extraña vociferación algún tiempo, los condujeron al pueblo. Estaba situado en una colina seca, o pequeño cerro, cubierto de bosque, del cual nada parecía haber sido despejado, y consistía en unas doce o catorce chozas, de la estructura más ruda y sin artificio que pueda imaginarse. No eran más que unos pocos postes colocados de manera que se inclinaban entre sí y se encontraban en la parte superior [pág. 59], formando una especie de cono, como algunas de nuestras colmenas: en el lado de barlovento estaban cubiertos con unas pocas ramas y un poco de hierba, y en el lado de sotavento, se dejaba abierto aproximadamente un octavo del círculo, que servía tanto de puerta como de hogar. De este tipo eran las cabañas que se habían visto en la bahía de San Vicente, en una de las cuales aún quedaban brasas de un fuego. Muebles no tenían ninguno: un poco de hierba, que yacía alrededor del interior de la choza, servía tanto de sillas como de camas. De todos los utensilios que la necesidad y el ingenio han concurrido a producir entre otras naciones salvajes, solo vieron una canasta para llevar en la mano, una bolsa para colgar en la espalda y la vejiga de alguna bestia para contener agua, que los nativos beben a través de un agujero que se hace cerca de la parte superior para ese propósito.

Los habitantes de este pueblo eran una pequeña tribu, no más de cincuenta personas, de ambos sexos y de todas las edades. Su color se asemeja al del óxido de hierro mezclado con aceite, y tienen el cabello lar-

go y negro: los hombres son grandes, pero de complexión tosca: su estatura es de cinco pies ocho [175 cm] a cinco pies diez [178 cm]: las mujeres son mucho más pequeñas, pocas de ellas miden más de cinco pies [152 cm]. Todo su atuendo consiste en la piel de un guanaco o foca², que se echan sobre los hombros, exactamente en el estado en que vino del lomo del animal; un trozo de la misma piel, que se calzan en los pies y se recogen alrededor de los tobillos como una bolsa y un pequeño delantal, que usan las mujeres como sucedáneo de la hoja de higuera. Los hombres llevan su capa abierta, las mujeres se la atan a la cintura con una correa. Pero, aunque se contentan con estar desnudos, son muy ambiciosos en estar adornados. Sus rostros estaban pintados de diversas formas: la región del ojo era generalmente blanca y el resto de la cara adornado con rayas horizontales rojas y negras; sin embargo, apenas había dos exactamente iguales. Este adorno parece ser más profuso y elaborado en ocasiones particulares; pues los dos [pág. 60] caballeros que introdujeron al Sr. Banks y al doctor en el pueblo estaban casi cubiertos de rayas negras en todas direcciones, lo que les daba una apariencia muy llamativa. Tanto hombres como mujeres usaban brazaletes de cuentas que ellos mismos podían hacer de pequeñas conchas o huesos; las mujeres, tanto en las muñecas como en los tobillos, los hombres, solo en las muñecas: pero para compensar la falta de brazaletes en las piernas, llevaban una especie de cinta de estambre marrón alrededor de la cabeza. Parecían dar un valor particular a cualquier cosa roja y preferían las cuentas, incluso a un cuchillo o un hacha.

Su lenguaje en general es gutural y expresan algunas de sus palabras con un sonido exactamente igual al que hacemos para

aclarar la garganta cuando algo obstruye; sin embargo, tienen palabras que se considerarían suaves en los mejores idiomas de Europa. El Sr. Banks aprendió lo que él supone que es el nombre dado a las cuentas y el agua. Cuando querían cuentas, en lugar de cintas u otras baratijas, decían *hallēcā*; y cuando los llevaban a tierra desde el barco, y mediante señas se les preguntaba dónde se podía encontrar agua, hacían la señal de beber, y señalando tanto a los barriles como al lugar de aguada, gritaban *Oodā*.

No vimos ninguna señal de que tuvieran otro alimento que no fueran mariscos; pues, aunque se veían focas con frecuencia cerca de la costa, parecían no tener instrumentos para atraparlas. Los mariscos son recolectados por las mujeres, cuyo oficio parece ser acudir en marea baja, con una canasta en una mano, un palo aguzado y con rebarbas en la otra, y una bolsa en la espalda: aflojan las lapas y otros peces que se adhieren a las rocas con el palo y los ponen en la canasta, que, cuando está llena, vacían en la bolsa.

Las únicas cosas que encontramos entre ellos en las que hubiera la menor apariencia de pulcritud o ingenio eran sus armas, que consistían en [pág. 61] un arco y flechas. El arco no estaba mal hecho y las flechas eran las más pulcra que jamás habíamos visto: eran de madera, pulidas al más alto grado; y la punta, que podía ser de vidrio³ o pedernal, con rebarbas, estaba formada y ajustada con una destreza maravillosa. Vimos también algunos trozos de vidrio y pedernal sin trabajar entre ellos, además de anillos, botones, tela y lona, con otros artículos europeos; por lo tanto, deben viajar a veces hacia el norte, pues hace muchos años que ningún barco ha estado tan al sur como esta parte de Tierra del Fuego⁴. Observamos, también, que no mostraron sorpresa ante nuestras armas de fuego, con cuyo uso

parecían estar bien familiarizados; pues hicieron señas al Sr. Banks para que disparara a una foca que seguía al bote, mientras se dirigían a tierra desde el barco.

M. de Bougainville, quien, en enero de 1768, justo un año antes que nosotros, había estado en tierra en esta costa en latitud 53°40'41"5, había, entre otras cosas, dado vidrio a la gente que encontró aquí; pues dice que un muchacho de unos doce años se le ocurrió comer un poco de él: por este desafortunado accidente, murió en gran sufrimiento. Pero los esfuerzos del buen padre, el *ammonier* francés, tuvieron más éxito que los del cirujano; pues, aunque el cirujano no pudo salvarle la vida, el caritativo sacerdote encontró la manera de administrarle un bautismo cristiano tan secretamente, que ninguno de sus parientes paganos supo nada del asunto. Esta gente probablemente tenía algo del mismo vidrio que Bougainville dejó tras de sí, ya sea de otros nativos, o quizás de él mismo; pues parecían más una horda nómada que tener una habitación fija. Sus casas están construidas para durar solo poco tiempo. No tienen utensilios ni muebles más que la canasta y la bolsa, que ya se han mencionado, y que tienen asas adaptadas para transportarlas en la mano y sobre la espalda. La única ropa que tenían aquí era apenas suficiente [pág. 62] para evitar que perecieran de frío en el verano de este país y mucho menos en la extrema severidad del invierno. Los mariscos, que parecen ser su único alimento, pronto deben agotarse en cualquier lugar y habíamos visto casas en lo que parecía ser un lugar abandonado en la bahía de San Vicente.

También es probable que el lugar donde los encontramos fuera solo una residencia temporal, por el hecho de que no tenían allí nada parecido a un bote o canoa, de lo cual difícilmente se puede suponer que carecie-

ran por completo, especialmente porque no estaban mareados ni particularmente afectados, ni en nuestro bote ni a bordo del barco. Conjeturamos que podría haber un estrecho o ensenada que corriera desde el mar a través de gran parte de esta isla, desde el estrecho de Magallanes, de donde podría venir esta gente, dejando sus canoas donde tal ensenada terminara.

No parecía haber entre ellos ningún gobierno ni subordinación: nadie era más respetado que otro; sin embargo, parecían vivir juntos en la más completa armonía y buena camaradería. Tampoco descubrimos ninguna apariencia de religión entre ellos, excepto los ruidos que se han mencionado y que supusimos que eran una ceremonia supersticiosa, simplemente porque no podíamos atribuirlos a otra cosa: solo eran usados por uno de los que vinieron a bordo del barco y los dos que condujeron al Sr. Banks y al Dr. Solander al pueblo, de quienes, por tanto, conjeturamos que eran sacerdotes. En conjunto, estas personas parecían ser las más desamparadas y miserables, así como las más estúpidas, de todos los seres humanos; los marginados de la naturaleza, que pasaban sus vidas vagando por los yermos desolados, donde dos de nuestra gente perecieron de frío en pleno verano; sin más morada que una miserable choza de palos y hierba, que no solo admitía el viento, sino la nieve y la lluvia; casi desnudos; y desprovistos de toda comodidad que proporciona el arte más rudo, sin tener siquiera implemento para preparar su comida: sin embargo [pág. 63], estaban contentos. Parecían no desear nada más de lo que poseían, ni nada de lo que les ofrecíamos les resultaba aceptable excepto las cuentas, como un adorno superfluo de la vida. El dolor físico que pudieran sufrir por las severidades de su invierno no podríamos saberlo; pero es

cierto que no sufrían nada por la falta de los innumerables artículos que nosotros consideramos, no solo como lujos y comodidades, sino como necesidades de la vida: como sus deseos son pocos, probablemente los disfrutaban todos; y cuánto puedan ganar por estar exentos de la preocupación, el trabajo y la ansiedad que surgen de un esfuerzo perpetuo e infructuoso por gratificar esa infinita variedad de deseos que los refinamientos de la vida artificial han producido entre nosotros, no es muy fácil de determinar: posiblemente esto pueda contrarrestar todas las desventajas reales de su situación en comparación con la nuestra y hacer que las balanzas con las que se distribuye el bien y el mal al hombre se equilibren entre nosotros.

En este lugar no vimos ningún cuadrúpedo, excepto focas, leones marinos y perros: de los perros es notable que ladran, lo que no hacen los criados originariamente en América. Y esto es una prueba más de que la gente que vimos aquí había tenido, ya sea directa o indirectamente, comunicación con los habitantes de Europa. Sin embargo, hay otros cuadrúpedos en esta parte del país; pues cuando el Sr. Banks estaba en la cima de la colina más alta que ascendió en su expedición a través del bosque, vio las huellas de una bestia grande impresas en la superficie de un pantano, aunque no pudo conjeturar con probabilidad de qué tipo podría ser.

De aves terrestres hay pocas: el Sr. Banks no vio ninguna más grande que un mirlo inglés, excepto algunos halcones y un buitre; pero de aves acuáticas hay gran abundancia, especialmente patos. De peces vimos casi ninguno [pág. 64], y con nuestros anzuelos no pudimos pescar ninguno que fuera apto para comer; pero mariscos, lapas, almejas y mejillones se encontraban en abundancia.

Entre los insectos, que no eran numerosos, no había mosquito ni jején, ni ninguna otra especie que fuera dañina o molesta, lo cual quizás es más de lo que se puede decir de cualquier otro país sin desmontar. Durante las ventiscas de nieve, que ocurrían cada día mientras estuvimos aquí, se esconden; y en el momento en que escampa vuelven a aparecer, tan ágiles y vigorosos como si el clima más cálido los hubiera vuelto así.

De plantas, el Sr. Banks y el Dr. Solander encontraron una gran variedad; la gran mayoría completamente diferentes de cualquier otra que se haya descrito hasta ahora. Además del abedul y la corteza de invierno, que ya se han mencionado; está el haya, *Fagus antarcticus*, que, al igual que el abedul, puede usarse como madera. Las plantas no pueden enumerarse aquí; pero como la hierba antiescorbútica, *Cardamine antiscorbutica*, y el apio silvestre, *Apium antarcticum*, probablemente contienen cualidades antiescorbúticas, que pueden ser de gran beneficio para las tripulaciones de aquellos barcos que en adelante toquen este lugar, se inserta la siguiente breve descripción:

La hierba antiescorbútica se encontrará en abundancia en lugares húmedos, cerca de manantiales de agua y, en general, en todos los lugares que estén cerca de la playa, especialmente en el lugar de aguada en la Bahía de Buen Suceso. Cuando está joven, en su estado de mayor perfección, se extiende plana sobre el suelo, teniendo muchas hojas de un verde brillante, dispuestas en pares opuestas entre sí, con una sola en el extremo, que generalmente forma la quinta sobre un tallo. La planta, al pasar de este estado, brota en tallos que a veces tienen dos pies de altura, en la parte superior de los cuales hay pequeñas flores blancas y a estas les siguen vainas largas: toda la planta se asemeja mucho a la que en Inglaterra se

llama *Lady's smock*, o *Cuckow-flower*. El apio silvestre es muy parecido al apio de nuestros jardines, las flores son blancas y se presentan de la misma manera [pág. 65], en pequeños manojos en la parte superior de las ramas, pero las hojas son de un verde más intenso. Crece en gran abundancia cerca de la playa, y generalmente sobre el suelo que queda inmediatamente por encima de las mareas vivas. Puede, en efecto, reconocerse fácilmente por el sabor, que está entre el del apio y el perejil. Usamos el apio en grandes cantidades, particularmente en nuestra sopa, que, así medicada, produjo los mismos buenos efectos que los marineros generalmente obtienen de una dieta vegetal, después de haber estado mucho tiempo limitados a provisiones saladas.

El domingo 22 de enero, alrededor de las dos de la madrugada, habiendo embarcado nuestra leña y agua, zarpamos de la bahía y continuamos nuestro rumbo a través del estrecho [pág. 66].

NOTAS

- 1.(N. de la T.)
2. Se refiere a los lobos marinos de un pelo *Otaria flavescens* y/o el lobo marino de dos pelos *Arctocephalus australis* (N. de la T.).
3. *Glass* en el original, se refiere a vidrio industrial y no ha obsidiana, que es *volcanic glass*. No debe asombrar

esta referencia, la primera que registró el uso de vidrio industrial en puntas de proyectil (N. de la T.)

4. Los hermanos Nodal estuvieron en 1619 en bahía Buen Suceso e intercambiaron objetos con los grupos de nativos (N. de la T.) (Vázquez 2024; Saletta 2015).

5. De Bougainville estuvo en la costa norte de Tierra del Fuego e intercambió con los selk'nam (N. de la T.) (Vidal 2011; Saletta 2015).

BIBLIOGRAFÍA

- Cook, J. [1773] 1821. Three voyages of captain James Cook round the world. Vol. I. *Capítulo V El paso por el Estrecho de Le Maire, y una descripción adicional de los habitantes de Tierra del Fuego, y sus productos*: 59-65. Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, Londres.
- Saletta, M. J. 2015. *Excavando fuentes: la tecnología, subsistencia, movilidad y los sistemas simbólicos de She-ll'nam, Yámana/Yaghan y Aonikenk entre los siglos XVI y XX analizados a partir de los registros escritos y arqueológicos*. Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. MS. 797.
- Vázquez, M. 2024. *Movilidad y subsistencia de los cazadores-recolectores de Península Mitre, extremo sudeste de Tierra del Fuego*. Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. MS. 714.
- Vidal, H. 2011. *El conocimiento de las culturas aborígenes del sudeste de la Isla Grande hasta 1983*. En Los cazadores-recolectores del extremo oriental fueguino. Arqueología de Península Mitre e Isla de los Estados: 65-113, editado por Zangrando, A. F., M. Vázquez y A. Tessone. Publicaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.